

Estudo de caso aplicando técnicas de análise de requisitos e teste de software orientadas a objetivos em negociação de veículos

Michael da Silva

Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT

michaeldasilvas@gmail.com

Resumo

A tecnologia da informação está cada vez mais permeada na sociedade, exigindo que o desenvolvimento de software esteja alinhado aos objetivos das organizações. Por meio do estudo de caso de uma loja virtual de veículos, propõem-se técnicas pragmáticas para apoiar o alinhamento das necessidades e requisitos de software aos objetivos dos usuários. O trabalho é centrado nas etapas do processo de desenvolvimento de software que mais podem impactar o correto atingimento das metas, são elas: Análise de Requisitos e Testes. Na Análise de Requisitos, busca-se capturar necessidades relevantes ao negócio; nos Testes, a validação é orientada à conformidade com uso esperado é definida por contrato, portanto propondo técnicas que se encaixem com esses objetivos.

1. Introdução

Os produtos digitais estão cada vez mais presente em nossa realidade, sobretudo a aplicação da tecnologia da informação em diversas áreas tem sido mais frequente, nesse sentido o alinhamento das práticas de desenvolvimento de software com os objetivos das empresas se faz fundamental, aliado ao constante acirramento dos mercados cada vez mais globais e dinâmicos, abordagens mais pragmáticas consonantes a realidade das organizações são importantes.

A partir do estudo de caso de uma loja virtual de veículos, que promove a facilitação na negociação entre compradores e vendedores, com desafio principal de aumentar o faturamento da empresa, são sugeridas técnicas para apoiar o processo de desenvolvimento de software aos objetivos principais dos *stakeholders*.

No processo de desenvolvimento de software temos reconhecidamente as seguintes fases: Análise de Requisitos, Design, Implementação, Testes,

Implantação e Manutenção [16], sendo assim, a questão central do presente trabalho Q1:

Quais técnicas pragmáticas podem ser empregadas durante o processo de desenvolvimento de software para alinhamento dos objetivos da organização ?

Nisso delimitando as fases que mais contribuem para esse alinhamento das metas, primeiramente a Análise de Requisitos, propriamente por ser as fases onde são identificados e capturados as necessidades do negócio, a segunda fase que também impacta esse alinhamento são os Testes, pois são aplicadas a validação e verificação dos requisitos iniciais, atrelado a conformidade aos objetivos dos usuários.

Desta forma o presente trabalho segue a seguinte estrutura. Na segunda seção Análise de Requisito apresenta as principais técnicas sugeridas para domínio do problema e domínio da solução, na terceira seção apresenta as técnicas para fase de Testes do ponto de vista do uso da solução, na quarta seção Testes baseados em especificação com um aprofundamento no estudo de caso sobre o prisma dos testes, por último na quinta seção a conclusão.

2. Análise de Requisitos

A engenharia de requisitos é uma das disciplinas fundamentais para compreensão das necessidades e restrições que o software deve satisfazer, principalmente do ponto de vista dos interessados e patrocinadores [7][16], justamente para facilitar a manipulação dessa complexidade dos requisitos, podemos separá-los em domínio do problema e domínio da solução.

2.1. Domínio do problema

O domínio do problema está intrinsecamente relacionado a qualquer dificuldade, limitação e afins que precise de solução, assim pode ser expressa nos termos das pessoas que possuem tais dificuldades [5].

Figura 1. Objetivos com GSN

Uma das técnicas que podem ser aplicadas é Goal-oriented Requirements Engineering (GORE) [1].

Em essência visa mapear os principais requisitos para desenvolvimento do software, captando os objetivos almejados pelos envolvidos na definição do domínio do problema [3][4].

Assim podemos empregar Goal Structuring Notation (GSN) como refere Bernabé, Souza, Falbo, Guizzardi e Silva (2019), seguindo certa correspondência na representação dos diagramas criados a partir dessa anotação, como sugere Bernabé (2020) para estruturar os objetivos e soluções que podem ser propostas.

2.1.1. Objetivos do estudo de caso. Nosso caso se trata de uma loja virtual de veículos que realiza facilitação da negociação entre compradores e vendedores de carros, além disso auxilia o financiamento dos veículos negociados, mais especificamente as negociações são feitas utilizando chat de conversas ou aplicativos como whatsapp. Na análise do diagrama referente ao estudo de caso dado na Figura 1, vemos um domínio do problema no contexto de mercado digital, em uma empresa que almeja aumentar o faturamento, justificado por uma recente rodada de investimento, portanto como

estratégia possível para alcançar tal objetivo se deve aumentar a venda de veículos na plataforma virtual.

Na sequência a meta pode ser alcançada pelas estratégias de engajamento mútuo das partes (S1) ou facilitar mais o acesso ao financiamento (S2), sendo S2 com a meta estrita aumentar quantidade de simulações por meio da solução SN8, enquanto que S1 deve aumentar o engajamento comprador e aumentar engajamento vendedor como objetivo empregando a solução SN7, importante enfatizar que as soluções são capacidades de negócios do negócio.

Assim se fez expressiva a descrição dos objetivos do estudo, captando as capacidades necessárias do negócio com o GORE.

2.2. Domínio da Solução

Na definição da solução podemos especificar as características e requisitos que o software deve atender, essas especificações de requisitos podem ser estruturadas e não estruturadas, as abordagens principais são: baseada em modelo, linguagem natural e critérios de aceitação [12].

A modelagem com Unified Model Language (UML) estabelece uma formalização dos requisitos captados em forma de modelo [7], aliado na uniformização para comunicação com os participantes

no processo de desenvolvimento de software. Em adicional, a utilização de linguagem natural com enfoque no detalhamento do uso da solução criando cenários de uso [1] para um ou mais casos de uso, que devem apoiar a especificação dos requisitos [6][9][10], uma vez que torna mais extenso e pormenorizado as necessidades que o software deve resolver.

2.2.1. Requisitos do estudo de caso. As capacidades compreendidas na análise dos objetivos ajudam a direcionar os requisitos de negociação do estudo de caso, em especial em SN7 temos a especificação da negociação entre as partes, momento no qual comprador manifesta interesse pelo veículo realizando o primeiro contato com lojista, que pode ser representado nas primeiras mensagem por um assistente virtual, para esclarecimentos das dúvidas iniciais, conforme Figura 2.

Figura 2. Caso de uso com UML

No diagrama temos os seguintes casos de uso: capturar conversa, realizar negociação e realizar a primeira conversa, mais detalhadamente Realizar a primeira conversa tem incluído sempre Informar principais características do veículo, como condicional E (AND) do requisito, ainda sobre Realizar a primeira conversa temos como opcional os casos: Saber Opções de veículo e Saber Informações da loja, como condicional OU (OR) no caso de uso.

No enriquecimento de detalhes sobre o uso dos requisitos de software que estão sendo especificados, mais especificamente caso de uso Informar principais características do veículo.

Quadro 1. Cenário de uso de caso de uso

<p>Identificador do Caso de Uso: 1.0</p> <p>Nome: Informar as principais características do veículo.</p> <p>Descrição: Detalhes características presentes no anúncio, especificamente as mais relevantes para o modelo em questão</p> <p>Evento Iniciador: Recepção de mensagem questionando sobre característica do veículo.</p> <p>Atores: Comprador, Assistente Virtual.</p> <p>Pré-condições: Comprador com contato ativo.</p> <p>Sequência de Eventos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.O Comprador informa características desejadas 2.O Assistente virtual verifica se as informações solicitadas são consistentes 3.O Assistente virtual analisa as características descritas do anúncio, formatar de maneira amigável as características e apresenta as características. <p>Pós-condições: Sistema apresenta característica solicitada.</p> <p>Extensões: n/a</p> <p>Inclusões: n/a</p>

O cenário em questão representa o evento iniciador para disparar a sequência de eventos, aguardadas as pré-condições de Comprador com contato ativo no canal de comunicação do chat e alcançadas as pós-condições o Sistema apresenta as características solicitadas informando no chat da conversa, para os atores Comprador e Assistente virtual, como denotado no Quadro 1.

Para fins de simplificação da aplicação das técnicas se escolheu representar somente um cenário atrelado a um caso de uso, mas a saber podem haver mais de um cenário para casos de uso, nesse sentido se faz possível especificar de maneira mais formal e mais livre os requisitos da solução de software para objetivo esperado pelos *stakeholders*.

3. Testes

A disciplina de teste de software tem extrema relevância para assegurar o cumprimento requisitos especificados e também alinhar a satisfação dos

usuários aos seus objetivos principais no uso dos sistemas de software, nessa linha técnicas voltadas a teste de aceitação podem ser aplicadas, sendo compartimentada na definição das features, workflow, regra de negócios e cenários de testes.

A técnica de feature mapping consiste em workshop definindo as histórias de usuários a serem especificadas, para isso são definidas as narrativas de usuários, para que seja possível extrair exemplo do uso da funcionalidade que está sendo demandada, então são descritas as atividades passo a passo daquele exemplo de uso, por último são mapeados as consequências observáveis das interações transcorridas das atividades.

As regras de negócio das histórias de usuários podem ser descritas de maneira mais formal utilizando anotações de Workflow, Business Process Modeling Notation (BPMN) ou texto natural [7][8]. Em adicional, os cenários de uso especificam a variedade de possibilidades de interação com software de maneira detalhada.

Sendo assim, pode-se mapear desde objetivo que direcionaram a especificação da feature como uso do software e suas interações minuciosamente, viabilizando especificações executáveis.

3.1. Feature

Figura 3. Features da solução Sn7

As features são conjunto de funcionalidade observáveis aos usuários ou clientes que apoiam as organizações atingirem os objetivos estabelecidos [15], nessa perspectiva se realiza o feature mapping como cerimônia para levantamento das funcionalidade, exemplos observáveis e passos necessários para uso das funcionalidades [11][18], com intuito de documentar as informações necessárias para desenvolvimento de especificações executáveis.

Os cenários de uso são as interações pormenorizadas das possibilidades de uso [1][18], tendo principalmente um encadeamento de estado atual, estado de transição e estado final, que

consequentemente estão ligados para alcançar um estado final desejado e observável [14].

3.1.1. Feature Mapping. No estudo de caso em questão temos algumas funcionalidades notadamente reconhecidas pelos Compradores e Vendedores que estão diretamente relacionadas aos objetivos da organização, vide Figura 3.

A feature de manutenção do estoque é utilizada pelos Vendedores para gerenciar os veículos existentes ou entrantes nas lojas, a feature de Visitas Anúncio é utilizada por Compradores e Vendedores para publicar anúncio de veículos existentes no estoque pelo Vendedor e para Comprador visitar esses veículos presentes no estoque. Por último a negociação do anúncio, momento no qual Comprador e Vendedor interagem para conversar sobre a venda ou troca do veículo.

De maneira mais estrita na feature de Negociação Anúncio, temos o seguinte workflow de forma mais geral conforme a Figura 4.

Figura 4. Workflow da feature de Negociação

Tendo o critério de escolha da feature de Negociação Anúncio e passo Abrir a negociação entre Comprador e Vendedor Assistente Virtual, que está especificado no caso de uso Realizar a primeira conversa com suas inclusões e extensões, tem-se a seguintes regras de negócios e seus respectivos cenários.

Assumindo a regra de negócio de informar as principais características com os cenários de exemplo observáveis dessa regra, devemos estabelecer as

Feature Mapping

Figura 5. Feature mapping do estudo de caso

atividades necessárias para alcançar o cenário exemplificado, representado na Figura 5.

Nessa linha de raciocínio temos que para o cenário em questão a consequência observável é o Comprador informado.

Figura 6. Regras e cenários do estudo de caso

Finalmente foi possível determinar as features que corroboram para os objetivos da organização, o workflow com passo a passo das features, conseqüentemente as regras de negócio e cenários mais relevantes para as metas do usuário, como pormenorizado na Figura 6

4. Testes baseados em especificação

A definição de especificação de testes de maneira que sejam executáveis, ou seja, automatizável tem grande importância no sentido de assegurar a continuidade que objetivos, verificações e validações previamente estabelecidas sejam possam ser repetidos quando forem necessários.

O teste baseado em especificação é uma técnica essencial para definição de especificações executáveis sejam computáveis [12], justamente por estabelecer os domínios de entrada e parâmetros dos cenários [17], principalmente na perspectiva do uso do software sob teste.

Os testes baseados em especificação tem estratégias de cobertura de testes: cobertura de todas as combinações (CTC), cobertura de cada escolha (CCE), cobertura em pares (CEP), cobertura de escolha de base (CEB), cobertura de múltiplas bases (CEMB) [2].

Então, do ponto de vista especificação executável se pode adotar a notação Gherkin, utilizando as palavras chaves Given, When e Then, além dos parâmetros e entradas necessárias para especificação dos testes.

Essa anotação teve ampla adoção especialmente por sua implementação em ferramentas de testes como Cucumber, facilitando a implementação da prática de Behavior Driven Development (BDD).

Portanto podemos definir especificações de teste executáveis utilizando a notação Gherkin, estabelecendo estratégias de cobertura dos testes.

4.1. Especificação executável

Tendo como ponto de partida a regra de negócio Informar as principais características do veículo, podemos descrever os cenários utilizando Gherkin. O cenário Informar principais detalhes veículo fica especificado no Quadro 2.

Quadro 2. Cenário Informar principais detalhes veículo

<p>Feature: Informar principais características do veículo</p> <p>Scenario: Informar principais detalhes do veículo</p> <p>Given o comprador acessa o anúncio</p> <p>When o comprador clica na intenção de negociação</p> <p>Then o assistente virtual envia uma mensagem de saudação no chat</p> <p>And o comprador acesse o chat</p> <p>When o comprador pergunta sobre detalhes de marca e modelo do veículo</p> <p>Then o assistente virtual informa os principais detalhes do veículo</p>
--

Assim podemos identificar para Informar principais detalhes veículo mais cenários de testes a partir do domínio de entradas identificadas caso de uso, ou seja, podemos empregar CCE escolhendo verificar ao menos uma vez as variações de valor do domínio de entrada na Tabela 1.

Tabela 1. Domínio de entrada do primeiro cenário

Nome	Domínio	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3
Anúncio ativo	Sim\Não	Sim	Não	Sim
Marca	Lista estrita	Nissan	Ford	
Modelo	Lista estrita	March	Ka	
Ano	Numérico	2017	2014	
Nome Loja	Texto aberto	Nissan Tokio		Kia RJ
Endereço Loja	Texto aberto	Av Santo André		Av Ipanema
Opção 4x4	Sim\Não	Sim	Não	Não
Opção combustível	Lista estrita	Álcool e Gasolina		Elétrico

No cenário Notificar veículo fora de estoque, podemos transcrever utilizando a notação Gherkin também, descrevendo as transições de estado observáveis nas interações, evidenciado o que se espera que o software faça do ponto de vista de uso, para nosso caso na situação de veículos já removidos do estoque das lojas, devido a diversos motivos, por exemplo pela venda realizada do veículo, a ver representação no Quadro 3.

Quadro 3. Cenário Veículo fora de estoque

<p>Feature: Informar principais características do veículo</p> <p>Scenario: Notificar veículo fora de estoque</p> <p>Given o comprador acessa o anúncio</p> <p>When o comprador clica na intenção de negociação</p> <p>Then o assistente virtual envia uma mensagem de saudação</p> <p>And o comprador acesse o chat</p> <p>When o comprador pergunta sobre detalhes da localização da loja</p> <p>Then o assistente virtual informa que "o veículo se encontra fora de estoque"</p>
--

A partir do cenário de teste podemos mapear domínios de entrada e as variações para cenários de testes para cenário de Veículo fora de estoque, mais especificamente em um cenário alternativo, no qual o veículo que se deseja a informação sobre não se encontra normalmente disponível para ser consultado pelo comprador, mais estritamente na Tabela 2.

Tabela 2. Domínio de entrada do segundo cenário

Nome	Domínio	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3
Anúncio ativo	Sim\Não	Não	Não	Sim
Marca	Lista estrita		Ford	
Modelo	Lista estrita		Ka	
Ano	Numérico		2014	
Nome Loja	Texto aberto	Nissan Tokio	Ford Massa	Kia RJ
Endereço Loja	Texto aberto	Av Santo André		Av Ipanema
Opção 4x4	Sim\Não	Sim	Não	
Opção combustível	Lista estrita	Álcool e Gasolina		

Nesta seção, introduzimos a utilização da anotação Gherkin para tornar a especificação de testes mais próximas de serem executáveis, ademais estabelecemos escolha de dados de entrada para os testes a partir de critérios de cobertura dos testes, assim aproximando da implementação de ferramentas de testes como Cucumber.

5. Conclusão

No presente trabalho se estabeleceu o uso de algumas das práticas a fim de dar cabo a pergunta de pesquisa: Quais técnicas pragmáticas podem ser empregadas durante o processo de desenvolvimento de software para alinhamento dos objetivos da organização ?.

Destá forma, na análise de requisitos temos o uso de GORE com a anotação GSN, complementado a especificação dos requisitos com casos de uso diagramados em UML, especificados textualmente utilizando cenários de uso.

Na perspectiva dos testes tivemos a definição das features, com fluxo de atividades e regras de negócios como sugere a técnica de feature mapping para especificação dos testes.

De forma mais explícita a definição de especificações de testes executáveis, se propôs uso da notação Gherkin por englobar a especificação por contrato, bem como emprego de estratégia de cobertura dos testes descritos.

As várias abordagens discutidas foram acompanhadas da análise do estudo de caso, por conseguinte demonstrando pragmaticamente que tais técnicas tem aplicabilidade, interligando os objetivos iniciais da organização aos detalhes mais específico das especificações de teste.

Em contrapartida não foi possível averiguar quantitativamente se houve melhora diretamente na aplicação de tais técnicas em conjunto para o estudo de caso, ainda que a literatura aponte que individualmente essas técnicas tragam ganhos.

Além disso, as técnicas sugeridas podem requerer determinada maturidade organizacional, ainda que aderente ao estudo de caso em questão, não necessariamente estariam aderentes a outras empresas.

Por fim, se perpassou o processo de desenvolvimento de software na perspectiva do caso de uso ponto em linha com os objetivos. Como sugestão de trabalhos futuros podem explorar aspectos de melhoria quantitativa dessas técnicas e modelos de maturidade para adoção para as técnicas sugeridas..

6. References

- [1] Rolland, C., et al. Guiding goal modeling using scenarios. *IEEE Transactions on Software Engineering* 24 (12), 1998.
- [2] SILVA, Paulo Sérgio Muniz. QTS-009 Qualidade e Teste de Software: aula 12. Aula 12. 2025. Disponível em: https://ava.ipt.br/moodle/pluginfile.php/10885/mod_resource/content/1/ipt_QUA-009_muniz-aula11-v2023_site.pdf. Acesso em: 27 abr. 2025.
- [3] THE ASSURANCE CASE WORKING GROUP. Goal Structuring Notation Community Standard: version 3. Version 3. 2021. Disponível em: <https://scsc.uk/r141C:1?t=1>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- [4] THE ASSURANCE CASE WORKING GROUP. Goal Structuring Notation Community Standard: version 2. Version 2. 2021. Disponível em: <https://scsc.uk/r141B:1?t=1>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- [5] VILELA, Jéssyka; CASTRO, Jaelson; MARTINS, Luiz Eduardo G.; GORSCHER, Tony; SILVA, Carla. Specifying Safety Requirements with GORE languages. *Proceedings Of The Xxxi Brazilian Symposium On Software Engineering*, [S.L.], p. 154-163, 20 set. 2017. ACM. <http://dx.doi.org/10.1145/3131151.3131175>.
- [6] ROLLAND, C.; SOUVEYET, C.; ACHOUR, C.B.. Guiding goal modeling using scenarios. *Ieee Transactions On Software Engineering*, [S.L.], v. 24, n. 12, p. 1055-1071, dez. 1998. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/32.738339>.
- [7] INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS ANALYSIS. Um guia para o Corpo de Conhecimento de Análise de Negócios: guia babok. 2. ed. São Paulo: International Institute Of Business Analysis, 2011.
- [8] IEEE COMPUTER SOCIETY. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. 4. ed. Tóquio: Hironori Washizaki, 2025.
- [9] [HTTPS://WWW.SYNOPSYS.COM/](https://www.synopsys.com/). What is ASIL (Automotive Safety Integrity Level)? 20XX. Disponível em: <https://www.synopsys.com/glossary/what-is-asil.html>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- [10] ASTAH.NET. Safety Concept Diagrams. Disponível em: https://astah.net/manual/sysml-and-system-safety/reference/s_cdl_related_function/diagrams_and_diagram_elements/safety_concept_dgm.html. Acesso em: 27 abr. 2025.
- [11] SMART, John Ferguson. Feature Mapping: a lightweight requirements discovery practice for agile teams. a lightweight requirements discovery practice for agile teams. 2019. Disponível em: <https://johnfergusonsmart.com/feature-mapping-a-lightweight-requirements-discovery-practice-for-agile-teams/>. Acesso em: 20 abr. 2025.

[12] SMART, John Ferguson. Feature Mapping: a simpler path from stories to executable acceptance criteria. a simpler path from stories to executable acceptance criteria. 2017. Disponível em:
<https://johnfergusonsmart.com/feature-mapping-a-simpler-path-from-stories-to-executable-acceptance-criteria/>. Acesso em: 20 abr. 2025.

[13] BERNABÉ, César Henrique; SOUZA, Vítor [10] E. Silva; FALBO, Ricardo de Almeida; GUIZZARDI, Renata S. S.; SILVA, Carla. GORO 2.0: evolving an ontology for goal-oriented requirements engineering. Lecture Notes In Computer Science, [S.L.], p. 169-179, 2019. Springer International Publishing.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-34146-6_15.

[14] BERNABÉ, César Henrique. GORO: uma ontologia sobre requisitos orientados a objetivos. 2020. 77 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Informática, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2020.

[15] IEEE COMPUTER SOCIETY. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Tokio, 2024

[16] PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: Amgh Editora Ltda., 2021.

[17] SILVA, Paulo Sérgio Muniz. QTS-009 Qualidade e Teste de Software: aula 12. Aula 2. 2025.

[18] SMART, John Ferguson; MOLAK, Jan (ed.). BDD in Action. 2. ed. Não Identificado: Manning Publications Co., 2014.